

RELAZIONE TECNICA FINALE

Progetto Ecosistema dell'innovazione ECS00000043 "Interconnected Nord-Est Innovation Ecosystem (iNEST)" CUP B43C22000450006 BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI RICERCA destinato a giovani ricercatori

La Relazione Tecnica di avanzamento lavori di progetto è relativa alle attività svolte nel periodo di riferimento ed allo stato complessivo di esecuzione dell'intervento in relazione alle finalità dello stesso: essa deve fornire una descrizione esaustiva dei risultati di progetto nel periodo, con specifico riferimento alle attività progettuali svolte, l'avanzamento ed il conseguimento di milestone e target previsti nel progetto approvato.

ANAGRAFICA PROGETTO	
Spoke e RT di riferimento	Spoke 5, Task S5_RT2.2 – Architecture deployment and orchestration of the physical counterpart
Nome e Cognome YOUNG RESEARCHER – QUALIFICA	Sara Toniolo RTDB
TITOLO DEL PROGETTO	Collaborative_LifeCycle: sviluppo di un ambiente per lo studio dei sistemi collaborativi manifatturieri e logistici con prospettiva di ciclo di vita
Data inizio e fine progetto:	01/06/2024 – 31/05/2025
Durata:	1 anno

PERIODO ATTIVITA' OGGETTO DELLA RELAZIONE	
Intervallo temporale attività oggetto della relazione	Dal 01/06/2024 al 31/05/2025
Numero della Relazione	Finale

1. RISULTATI TECNICI - SCIENTIFICI DEL PROGETTO – Descrizione dei risultati finali raggiunti

Descrivere in modo qualitativo i risultati del progetto raggiunti

La piattaforma di raccolta dati presente nel Laboratorio ICE è stata consolidata per la raccolta dei dati del sistema logistico esistente nel Laboratorio. La piattaforma è in grado di raccogliere dati riguardanti vari aspetti, quali le tempistiche di movimentazione del materiale, il consumo energetico, le attività degli agenti umani presenti all'interno del laboratorio.

Si sono completate le modifiche della linea produttiva identificate nelle prime fasi del progetto. In particolare, si è integrata la cella di robotica collaborativa al posto della cella di stampa 3D precedentemente presente. Questo redesign della linea permette al braccio robotico di interagire in maniera diretta con la linea a mini-pallet, quindi con tutto il sistema di logistica, oltre che con l'operatore umano.

La stazione di lavoro è stata completata ed integrata all'interno della linea produttiva presente nel laboratorio ICE. Durante la realizzazione della stazione di lavoro si è tenuto in conto dei possibili scenari di utilizzi, optando per soluzioni flessibili che possano adattarsi ad eventuali necessità non previste (ad esempio, la possibilità di modificare la posizione del tavolo di lavoro in cui l'operatore interagirà con il robot).

Sono stati valutati i carichi ambientali del sistema, partendo dalla definizione del campo di applicazione individuando sistema di processo, funzioni del sistema di processo, unità funzionale, confini del sistema, procedure di assegnazione, categorie di impatto e metodologie di valutazione d'impatto, requisiti iniziali di qualità dei dati. L'elemento l'unità funzionale è stato definito, e ha permesso di quantificare le funzioni identificate, il sistema, il calcolo degli input e degli output.

Obiettivi conseguiti - Elencare e descrivere brevemente gli obiettivi conseguiti nel periodo, evidenziando eventuali modifiche rispetto alla proposta approvata

La Milestone 1, prevista per il mese 4, è stata raggiunta nei tempi previsti come descritto nella Relazione 1 relativa ai primi sei mesi di progetto.

La Milestone 2 è stata raggiunta: la cella di lavoro collaborativa è operativa e dal mese 9 è possibile svolgere semplici operazioni collaborative. Inoltre, essendo stata collegata alla piattaforma di raccolta dati del laboratorio, è possibile raccogliere dati relativi al comportamento e alle attività svolte dall'operatore umano.

La Milestone 3 è stata raggiunta: il data inventory per l'impatto ambientale della parte manifatturiera è stato completato.

La Milestone 4 è stata raggiunta entro il termine del progetto: la cella di lavoro è integrata con il sistema produttivo e logistico presente in laboratorio ICE. Il sistema è in grado di raccogliere dati utili al monitoraggio delle azioni umane. I dati relativi alle azioni umane sono integrati con

—

quelli raccolti dalle macchine.

Descrizione dei Task Conclusi - Descrivere le attività svolte sui diversi Task.

Tutti i task previsti nel progetto sono conclusi.

Per quanto riguarda il WP1 (integrazione della piattaforma) è stata consolidata la piattaforma di raccolta dati e la modellazione del modello di dati messo a disposizione dal sistema (task 1). La cella collaborativa è stata progettata, sviluppata ed integrata all'interno del sistema presente nel laboratorio ICE (task 2). Sono stati sviluppati i moduli software necessari all'integrazione dei dati raccolti dagli operatori umani con i dati prodotti dalle macchine.

Per quanto riguarda il WP2 (analisi dell'impatto con prospettiva di ciclo di vita) è stata consolidata la modalità di utilizzo del data inventory per studiare l'impatto di attività collaborative. È stato identificato il campo di applicazione dell'ambiente sperimentale (task 1); è stato valutato l'impatto ambientale della componente logistica (task 2); è stato valutato l'impatto ambientale della componente manifatturiera (task 3).

Descrivere eventuali pubblicazioni o altri prodotti della ricerca frutto dell'attività del progetto.

Al momento non sono ancora stati pubblicati articoli relativi al progetto. I 12 mesi di progetto sono stati dedicati alla costruzione dell'infrastruttura e alla raccolta di dati. Alcune pubblicazioni sono al momento in preparazione e verranno effettivamente pubblicate secondo i tempi tecnici necessari per la scrittura e la revisione tra pari.

2. AVANZAMENTO TEMPORALE DEL PROGETTO

%	100% [12 mesi trascorsi]
---	--------------------------

Scostamento temporale dal cronoprogramma- Riportare eventuali scostamenti temporali delle attività all'interno della durata del progetto.

Non ci sono scostamenti temporali rispetto al cronoprogramma.

3. AVANZAMENTO ECONOMICO DEL PROGETTO

Calcolo spese effettuate sul progetto

Nella tabella seguente si riportano le spese effettuate sul progetto:

Descrizione dettaglio	Descrizione soggetto	Importo
MGE/S7259 BANCO X CELLA ROBOT. JAKA ZU5MGE/S7259 BANCO X CELLA ROBOT. JAKA ZUS	FIA SRL	3.109.78
DELL XPS 15 9530 Intel Core i7 13620H 15.6" +	INFOBIT S.N.C. DI NAMIA B. E MAMOLI T.	1.960.54
n. 1 licenza SimaPro PhD Plan perpetua per utente singolo con 1 anno di contratto di servizio per nell'ambito del progetto "iNEST_CUP B43C22000450006_PNRR_M4C2_finanziato da Next Generation EU" - PNRR per la Miss.4, Comp.2, Inv.1.5, finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU - Progetto: iNESTInterconnected Nord-Est Innovation Ecosystem	2B SRL	5.978.00
Intel RealSense 82635D435FDK	TEAM DATA SYSTEM SRL	413.58
Intel RealSense D435IF82635D435IF	TEAM DATA SYSTEM SRL	450.18
90-0005 Ultraleap	TEAM DATA SYSTEM SRL	583.16
Super Flower Leadex VII XG 80 PLUS Gold, ATX 3.0,1300 Watt SF-1300F14XG	TEAM DATA SYSTEM SRL	215.94
Thzzhno Cavo USB A a USB C da 2M, USB 3.1 USB 3.2 Gen2 10 Gbps	TEAM DATA SYSTEM SRL	26.84
Thzzhno Cavo USB A a USB C da 3M, USB 3.1 USB 3.2 Gen2 10 Gbps	TEAM DATA SYSTEM SRL	72.71
RTX 4070Ti Super	TEAM DATA SYSTEM SRL	1.035.78
Intel RealSense 82635DSD455F	TEAM DATA SYSTEM SRL	1.061.40
Licenza accademica Social hotspots database SHDB per utente singolo per la dott.ssa Sara Toniolo nell'ambito del progetto "iNEST_CUPB43C22000450006_PNRR_M4C2_finanziato da Next Generation EU"	2B SRL	3.660.00
Licenza Saas Software Bluegreen // - Licenza "Accademy" 36 mesi + assistenza al primo accesso per la gestione delle emissioni di gas serra (durata 36 mesi) per la dott.ssa Sara Toniolo nell'ambito del progetto "iNEST_CUP B43C22000450006_PNRR_M4C2_finanziato da Next Generation EU" - U-Buy G04224	BLUEGREEN ECOINNOVATIONS S.R.L. SOCIETA' BENEFIT	5.827.44
Wireless-AC 9560 2230 2x2 AC+BT Gigabit vPro	TEAM DATA SYSTEM SRL	29.89
RTX 5070Ti	TEAM DATA SYSTEM SRL	1.274.90
WT901BLECL	TEAM DATA SYSTEM SRL	134.20
Archer AXE75	TEAM DATA SYSTEM SRL	192.76
CY Cavo USB-C 240 W Tipo-C maschio a maschio, connettore ad angolo	TEAM DATA SYSTEM SRL	40.26
IWR6843ISK	TEAM DATA SYSTEM SRL	267.18
DCA1000EVM	TEAM DATA SYSTEM SRL	908.90
XH0500-3000wG	TEAM DATA SYSTEM SRL	21.84
Luce Video, MOMAN ML8	TEAM DATA SYSTEM SRL	57.34
Kingwen 24V 10A	TEAM DATA SYSTEM SRL	29.28
n. 1 Braccio antropomorfo Universal Robots Jaka ZU 5S + Shipping and Handling	JAKA ROBOTICS GERMANY GmbH	20.383.76
Totale		47.735.66

Scostamento economico dal cronoprogramma di spesa - Riportare eventuali variazioni al cronoprogramma dal punto di vista economico effettuate nel progetto.

In virtù della struttura del budget assegnato in due tranche distinte, si è reso necessario procedere con l'acquisto del robot come prima priorità, al fine di rispettare i tempi stabiliti e non compromettere il progresso del progetto. Successivamente, dopo aver ricevuto la seconda tranche, è stato possibile procedere all'acquisto delle altre attrezzature e licenze.

Luogo e Data

Verona 14 Luglio 2025

Firma Responsabile del Progetto

Dott./Dott.ssa